

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Programa de Bachillerato de Investigación 2024-2026
**Aplicación de la Inteligencia Artificial como
herramienta de análisis de la bolsa**

**Autores: Martí Felip López, Santiago Spucches Marín, Raya Dilova
Taneva. Tutores: Fátima Cordero Montes, Carolina Amorós Vicente (Colegio Luis
Amigó), Enrique Armendáriz Iñigo (UPNA- Departamento de Estadística,
Informática y Matemáticas)**

“El principal problema del inversor -y su peor enemigo- probablemente sea él mismo”

Benjamin Graham

ÍNDICE

1. Resumen/ Abstract:	4
1.1. Resumen	4
1.2. Abstract.....	5
2. Introducción y justificación:	6
2.1. Introducción	6
2.2. Justificación	8
3. Antecedentes	9
4. Hipótesis y objetivos:	11
4.1. Hipótesis	11
4.1.1 Hipótesis principal	11
4.1.2 Hipótesis específicas.....	11
4.2. Objetivos	12
4.2.1 Objetivo principal	12
4.2.2 Objetivos específicos	12
5. Material y metodología	13
5.1. Material.....	13
5.2. Metodología.....	15
5.2.1 Metodología del apartado de precisión de predicciones de la IA	15
5.2.2 Metodología del apartado de predicción de crisis.....	19
5.2.3 Metodología del apartado de comparación de IA y analistas financieros	20
6. Resultados	21
6.1 Resultados del análisis de precisión de las predicciones de las IAs.....	21
6.2 Resultados del análisis de capacidad de predicción de crisis.....	23
6.3 Resultados de la comparación entre IAs y humanos.	23
7. Conclusiones	25
8. Agradecimientos	27
9. Bibliografía	28

1. Resumen/ Abstract:

1.1. Resumen

El principal objetivo de este proyecto ha sido analizar distintos modelos de Inteligencia Artificial (IA) para determinar su grado de acierto a la hora de realizar predicciones sobre los posibles cambios del valor de las acciones en el mercado bursátil. Para ello, se han realizado una serie de pruebas con el fin de medir su efectividad tanto a la hora de realizar este tipo de predicciones como al predecir posibles crisis bursátiles, además de una comparación entre sus resultados y los de un inversor humano. Como principal resultado, hemos obtenido que la IA (ChatGPT, DeepSeek, Kavout) es capaz de realizar predicciones con resultados positivos en situaciones de baja volatilidad. Sin embargo, sus capacidades se limitan a la hora de predecir cambios en un mercado más volátil. Respecto a su capacidad para predecir posibles crisis bursátiles, aunque capaz de predecir correctamente la dirección del mercado y los sectores ganadores, la IA no es capaz de definir una crisis bursátil de manera clara debido a sus errores respecto a la magnitud de estos periodos. A la hora de comparar la IA con los inversores humanos, se observa que sus resultados son más constantes que los de los humanos, es decir, que mantiene un nivel de precisión relativamente estable entre diferentes empresas, pero su capacidad de reacción ante cambios inesperados es menor. En base a todos estos resultados, se puede determinar que la IA no puede predecir cambios en el mercado bursátil de manera autónoma, pero puede ser una herramienta muy útil tanto para inversores principiantes como para inversores avanzados para esta labor siempre y cuando se conozcan sus puntos débiles, como la volatilidad alta (mercados inestables), anticipación de eventos y estimación de la magnitud real de las crisis, y sus puntos fuertes, como su precisión en mercados estables, su coherencia interna alta y su facilidad de uso.

1.2. Abstract

The main objective of this project is to analyze Artificial Intelligence (AI) in order to determine its level of accuracy when making predictions about possible changes in stock values in the stock market. To do so, a series of tests were carried out to measure its effectiveness both in making this type of prediction and in forecasting potential stock market crises, as well as to compare its results with those of a human investor. The main finding is that AI is able to make predictions with positive results in low-volatility situations. However, its capabilities are limited when it comes to predicting changes in a more volatile market. Regarding its ability to predict potential stock market crises, although it can correctly predict the market's direction and the winning sectors, the AI is not able to clearly define a stock market crisis due to errors in estimating the magnitude of these periods. When comparing Artificial Intelligence with human investors, it is observed that its results are more consistent in terms of its precision than those of humans, but its ability to react to unexpected changes is lower. Based on all these results, it can be concluded that AI cannot predict stock market changes autonomously, but it can be a very useful tool for both beginner and advanced investors for this task, as long as its weaknesses, such as high volatility (unstable markets), anticipation of events and estimation of the real magnitude of crises, and its strengths, such as its accuracy in stable markets, its high internal coherence and its ease of use.

2. Introducción y justificación:

2.1. Introducción

La inversión en el mercado bursátil constituye una actividad compleja que requiere el análisis de grandes volúmenes de información, así como la comprensión de múltiples factores económicos, financieros y sociales que influyen en la evolución del precio de los activos (CFA Institute, 2026). Tradicionalmente, esta labor ha recaído en analistas financieros humanos, cuya experiencia y formación les ha permitido interpretar datos históricos, tendencias del mercado y acontecimientos externos para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, este proceso resulta especialmente difícil para los inversores principiantes, quienes a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para realizar un análisis bursátil riguroso, lo que puede derivar en decisiones poco informadas, un alto riesgo de pérdidas económicas, e incluso provocar desequilibrios en el sistema financiero.

En este contexto, el desarrollo de la IA ha abierto nuevas posibilidades en el ámbito del análisis financiero (Aquilina, M., Araujo, D., Gelos, G., Park, T., & Pérez-Cruz, F., 2025). La IA destaca por su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente, identificar patrones complejos y generar predicciones basadas en información histórica y en tiempo real. Estas características la convierten en una herramienta potencialmente útil para apoyar la toma de decisiones en el mercado bursátil, facilitando el acceso al análisis financiero tanto a inversores experimentados como a aquellos con menor formación. Además, la aparición de modelos de IA generativa ha permitido la elaboración de informes, interpretaciones y recomendaciones de inversión, ampliando aún más su utilidad en el ámbito económico (OECD, 2023).

En los últimos años han surgido diversas herramientas de IA orientadas específicamente al análisis del mercado bursátil y a la gestión de carteras de

inversión, como Kavout (Kavout, 2026) o Alvestor (Conector, s.f.), así como modelos de IA de carácter más general como ChatGPT (OpenAI, 2022), DeepSeek (DeepSeek, 2025) o Gemini (, que también pueden emplearse con fines financieros. No obstante, a pesar de su creciente popularidad, sigue existiendo un debate relevante sobre la fiabilidad, precisión y utilidad real de estas herramientas, especialmente en escenarios de alta volatilidad o crisis económicas. Tal y como señalan distintos estudios previos, aunque la IA presenta un gran potencial para mejorar la toma de decisiones financieras, también plantea riesgos derivados de errores de predicción, sesgos en los datos o una dependencia excesiva de sistemas automatizados.

2.2. Justificación

La justificación de esta investigación surge de la necesidad de evaluar de manera objetiva hasta qué punto la IA puede considerarse una herramienta fiable para el análisis bursátil y la toma de decisiones de inversión. A diferencia de otros estudios centrados en el desarrollo técnico de modelos de IA (Arranz V., 2022), este trabajo se enfoca en la comparación directa entre las predicciones realizadas por distintas IAs y el comportamiento real del mercado, utilizando simulacros de inversión basados en datos reales. De este modo, se pretende medir su precisión y analizar si estas herramientas pueden igualar o incluso superar el rendimiento de un analista financiero humano.

Asimismo, esta investigación cobra especial relevancia por su impacto potencial tanto en el ámbito económico como en el tecnológico. Desde el punto de vista de la economía, el uso eficaz de la IA podría contribuir a un mercado más accesible, estable y eficiente, reduciendo las barreras de entrada para nuevos inversores y mejorando la gestión del riesgo. Desde la perspectiva de la ingeniería informática, el análisis del rendimiento de estas herramientas permite evaluar los límites actuales de la IA aplicada a entornos complejos y dinámicos como el mercado bursátil. En definitiva, este estudio busca aportar una visión crítica, fundamentada y actual sobre el papel real de la IA en la inversión en bolsa, analizando no solo sus ventajas, sino también sus limitaciones y los riesgos asociados a su uso indiscriminado, con el objetivo último de determinar si su aplicación puede considerarse una alternativa válida o un complemento al análisis financiero tradicional

3. Antecedentes

En los últimos años, diversos estudios han analizado la aplicación de la IA al ámbito financiero, destacando tanto su potencial para mejorar la toma de decisiones como los riesgos asociados a su implementación (FSB, ECB, IMF, 2024). Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, han señalado que la IA puede transformar profundamente los mercados financieros al optimizar el análisis de datos y la predicción de tendencias, aunque también advierten sobre su impacto en la estabilidad del sistema y la necesidad de evaluar cuidadosamente su fiabilidad, especialmente en contextos de alta volatilidad (FMI, 2024).

Dentro del ámbito académico, varios trabajos han explorado el uso de técnicas de IA para predecir el comportamiento de las acciones en bolsa. Un ejemplo relevante es el estudio de Javier Caro García (2021), en el que se desarrolló un sistema basado en IA capaz de analizar la subida y bajada de valores bursátiles a partir de variables clave como el volumen, la volatilidad y el rendimiento. El análisis de estas variables permitió medir la precisión de las predicciones generadas por el modelo y facilitar la toma de decisiones de inversión más informadas, evidenciando el potencial de la IA como herramienta de apoyo al análisis financiero (Caro J., 2021).

Asimismo, Víctor Arranz Barcenilla (2022) desarrolló una aplicación web orientada a la gestión de carteras de inversión mediante técnicas de IA. En este trabajo, el proceso de predicción se basó en distintos enfoques complementarios, entre ellos el análisis estadístico, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y el análisis de sentimientos, incorporando información procedente de fuentes como noticias financieras y opiniones de expertos. Como resultado, se obtuvo una herramienta capaz de analizar datos bursátiles y generar predicciones de mercado, aunque el estudio también puso de manifiesto importantes limitaciones técnicas, como la necesidad de una

mayor capacidad de cómputo, infraestructuras escalables y el uso de hardware especializado, factores que pueden dificultar su implementación eficiente (Arranz V., 2022).

En conjunto, estos antecedentes muestran que la IA se ha consolidado como una herramienta innovadora en el análisis bursátil, capaz de procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos y generar predicciones útiles para la inversión. No obstante, los estudios previos también evidencian que persisten desafíos relevantes, especialmente en términos de precisión, rendimiento técnico y comportamiento en escenarios de elevada incertidumbre. Estas limitaciones justifican la necesidad de seguir investigando la eficacia real de la IA en el mercado bursátil y de contrastar sus predicciones con el comportamiento real del mercado, línea en la que se enmarca la presente investigación.

4. Hipótesis y objetivos:

4.1. Hipótesis

4.1.1 Hipótesis principal

El rápido desarrollo de la IA y su creciente aplicación en el ámbito financiero ha generado un debate en torno a su capacidad para mejorar la toma de decisiones en el mercado bursátil. Por ello, la hipótesis del estudio sostiene que la IA es capaz de analizar el mercado bursátil de forma eficiente y generar predicciones útiles sobre la evolución de determinadas acciones, contribuyendo a una mejor toma de decisiones de inversión. Asimismo, se considera que estas herramientas pueden resultar especialmente valiosas para inversores principiantes, al simplificar el análisis financiero y reducir la dependencia de conocimientos técnicos avanzados.

4.1.2 Hipótesis específicas

A partir de la premisa principal, se plantean las siguientes hipótesis específicas que permiten abordar diferentes perspectivas de la investigación. En primer lugar, se plantea que la precisión de la IA podría disminuir en escenarios de alta incertidumbre o crisis económicas, donde los patrones históricos dejan de ser plenamente representativos del comportamiento real del mercado. Partiendo de los avances tecnológicos actuales y del impacto que la IA ya ha demostrado en otros campos basados en el análisis de grandes volúmenes de datos (Martínez E., 2015), esta investigación también formula que los sistemas de IA pueden ofrecer predicciones bursátiles con un nivel de precisión comparable o incluso superior al de los métodos tradicionales de análisis financiero. Finalmente, se propone la hipótesis de que dicha precisión puede verse condicionada por factores como la calidad de los datos utilizados y el tipo de activo analizado.

4.2. Objetivos

4.2.1 Objetivo principal

En relación con la hipótesis principal, el objetivo de la investigación es evaluar la precisión de diferentes modelos de IA aplicados al análisis del mercado bursátil, comparando sus predicciones con los resultados reales obtenidos a través de simulacros de inversión. Este objetivo se orienta a determinar hasta qué punto la IA puede considerarse una herramienta fiable para el análisis financiero y la toma de decisiones en contextos reales de mercado.

4.2.2 Objetivos específicos

A partir de este objetivo principal, se establecen varios objetivos específicos que permiten profundizar en el estudio. En primer lugar, se busca comparar la precisión de las predicciones realizadas por distintas Inteligencias Artificiales, identificando diferencias significativas en su rendimiento según el activo analizado. En segundo lugar, se pretende analizar la capacidad de estas herramientas para enfrentarse a escenarios de alta volatilidad, evaluando si sus predicciones mantienen un nivel de precisión aceptable en contextos de inestabilidad económica. Asimismo, se plantea como objetivo valorar la utilidad práctica de la IA como herramienta de apoyo para inversores con poca experiencia, atendiendo a la claridad de sus recomendaciones y a su potencial para reducir el riesgo de error.

Finalmente, esta investigación persigue contribuir a una reflexión crítica sobre el papel de la IA en el mercado bursátil, identificando tanto sus ventajas como sus limitaciones actuales. De este modo, el estudio no solo pretende confirmar o refutar las hipótesis planteadas, sino también ofrecer una visión equilibrada sobre el uso responsable de la IA en el ámbito financiero y su posible impacto futuro en la economía y en los procesos de inversión.

5. Material y metodología

5.1. Material

Para la realización de la investigación, se utilizaron como principales herramientas los modelos de IA ChatGPT, DeepSeek, Kavout y Gemini, seleccionados por su popularidad mundial (Business Insider, 2025), su capacidad para analizar información financiera, generar predicciones y elaborar interpretaciones sobre la evolución del mercado. Aunque inicialmente se contempló el uso de otras plataformas especializadas, como AlInvestor y Kavout, finalmente AlInvestor no fue utilizado debido a su incapacidad de obtener predicciones detalladas ni personalizadas mediante prompts comparables a los de las demás IAs, y por el hecho de que actualmente no es accesible para usuarios minoristas, dificultando por ende su uso para inversores individuales y principiantes. Kavout, por otra parte, fue sustituido por Gemini a la hora de realizar la parte correspondiente al apartado de predicción de crisis económicas del proyecto porque su enfoque estaba más orientado a rankings automáticos que al análisis contextual de escenarios históricos complejos. (Google DeepMind, 2023; Kavout, abril 2019; Kavout, agosto 2019). Sin embargo, el uso de Kavout se mantuvo para el resto de apartados de la investigación.

Para acceder a los distintos modelos de IA y generar los conjuntos de datos necesarios para el análisis, se emplearon varios equipos informáticos con capacidad suficiente para la gestión y procesamiento de la información. La obtención y el tratamiento de los datos se realizaron mediante scripts desarrollados en Python, utilizando las APIs oficiales de los modelos de IA cuando estas estaban disponibles, lo que permitió estandarizar las consultas y garantizar la coherencia de las respuestas obtenidas. Los datos bursátiles utilizados en los simulacros fueron extraídos de fuentes públicas y contrastadas, principalmente Yahoo Finance, y posteriormente procesados y estructurados mediante bibliotecas especializadas como pandas y numpy. Finalmente, los

resultados fueron exportados a formato Excel (.csv) para su análisis estadístico, facilitando la replicabilidad del experimento y reduciendo posibles sesgos derivados del tratamiento manual de los datos.

Para obtener las predicciones para el apartado de comparación de IA con analistas financieros humanos, se contactó con un grupo de personas expertas en el análisis financiero y de mercado bursátil compuesto por profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA y expertos financieros ajenos.

5.2. Metodología

5.2.1 Metodología del apartado de precisión de predicciones de la IA

Para el análisis de precisión de las predicciones, prompts (o preguntas) específicas y homogéneas fueron elaboradas para cada IA (*Figura 1*), con el objetivo de obtener la misma información en todos los casos y garantizar la comparabilidad de los resultados. Estas prompts solicitaban predicciones sobre el comportamiento de cinco empresas tecnológicas (Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla y Amazon), que fueron elegidas por su elevada capitalización bursátil, su peso significativo en los mercados financieros internacionales y por presentar distintos niveles de volatilidad, lo que permite evaluar el rendimiento de las predicciones de la IA en contextos variados. Las prompts incluían variables como precio mínimo, precio máximo, precio de cierre, precio de venta estimado, rentabilidad a corto plazo y distribución del presupuesto de inversión.

Actúa como un analista financiero. Analiza las siguientes empresas: Apple Inc. (AAPL), Nvidia Corporation (NVDA), Microsoft Corporation (MSFT), Tesla Inc. (TSLA) y Amazon.com Inc. (AMZN).

Para cada empresa, indica:

- **Tendencia esperada para los próximos 7 días (subida, bajada o estable)**
- **Precio mínimo estimado (USD)**
- **Precio máximo estimado (USD)**
- **Precio de cierre estimado (USD)**
- **Rentabilidad estimada a 7 días (%)**
- **Porcentaje del presupuesto de 20000 USD que invertirías**
- **Fecha exacta de venta recomendada para obtener el máximo beneficio**
- **Precio estimado en esa fecha de venta**

Tienes de plazo para vender la acción hasta el 30 de noviembre de 2025. La acción se debe vender el día que máximo beneficio saque.

Formato de salida: CSV con columnas: Empresa, Tendencia, Precio mínimo, Precio máximo, Precio cierre, Rentabilidad 7d (%), % presupuesto, Fecha venta recomendada, Precio venta estimado

Figura 1. Prompt utilizada para el análisis de la precisión de las predicciones (Elaboración propia).

Las respuestas generadas por las IAs se recopilaron en formato .csv y se organizaron en hojas de cálculo de Microsoft Excel para su posterior análisis (Figuras 2, 3 y 4).

Empresa	Tendencia	Precio mínimo	Precio máximo	Precio cierre	Rentabilidad % presupuesto	Fecha venta recomendada	Precio venta estimado
Nvidia Corporation (NVDA)	estable	155.41	186.15	171.63	0,5	25	21/11/2025 196.4
Amazon.com Inc. (AMZN)	subida	214.07	236.61	228.72	1,5	20	29/10/2025 243.37
Apple Inc. (AAPL)	subida	218.23	241.21	234.31	2	20	31/10/2025 248.1
Microsoft Corporation (MSI)	subida	484.92	525.32	512.7	1,5	25	30/10/2025 535.43
Tesla Inc. (TSLA)	bajada	289.84	368.88	319.48	-3	10	23/10/2025 368.88

Figura 2. Tabla comparativa que muestra las predicciones de ChatGPT (Elaboración propia).

Empresa	Tendencia	Precio mínimo	Precio máximo	Precio cierre	Rentabilidad	% presupuesto	Fecha venta recomendada	Precio venta estimado
Nvidia Corp	Subida	135	155	149.75	5.50%	25%	21/11/2025	160
Amazon.com	Subida	195	210	206.1	3.10%	25%	07/11/2025	218
Apple Inc. (A)	Subida	225	245	240.5	4.20%	18%	27/10/2025	252
Microsoft Co	Subida	435	460	452.25	3.80%	22%	14/11/2025	475
Tesla Inc. (TS)	Estable	240	265	252.8	1.50%	10%	10/10/2025	260

Figura 3. Tabla comparativa que muestra las predicciones de Deepseek (Elaboración propia).

Empresa	Tendencia	Precio mínimo	Precio máximo	Precio cierre	Rentabilidad	% presupuesto	Fecha venta recomendada	Precio venta estimado	
Nvidia Corporation (NVDA)	subida		172	185	182	4.60%	25%	20/11/2025	250
Amazon.com Inc. (AMZN)	estable		225	235	230	0.40%	20%	30/11/2025	280
Apple Inc. (AAPL)	Estable (a ligera subida)		228	238	235	1.30%	20%	15/11/2025	252
Microsoft Corporation (MSFT)	Estable (a ligera subida)		500	515	510	0.70%	20%	25/11/2025	675
Tesla Inc. (TSLA)	subida		325	345	340	1.80%	15%	10/11/2025	380

Figura 4. Tabla comparativa que muestra las predicciones de Kavout (Elaboración propia).

A partir de estas predicciones, se realizaron simulacros de inversión independientes para cada IA utilizando datos reales del mercado bursátil extraídos de Yahoo! Finance. Cada simulacro se representó en una cartera de inversión (Figuras 5 y 6) basada en las decisiones propuestas por la IA correspondiente, respetando los porcentajes de capital asignados a cada empresa. El simulacro se mantuvo activo hasta la fecha de cierre establecida por la IA, momento en el cual se registraron los valores reales de las acciones.

Símbolo	Estado	Acciones	Último precio	Coste medio por acción	Coste total (€)	Valor de mercado (€)	Ingresos Totales por Dividendos (€)	Ganancias del día no realizadas (%)	Ganancias del día no realizadas (€)	Gan. totales no realiz. (%)	Gan. totales no realiz. (€)	Ganancias realizadas (%)	Ganancias realizadas (€)
NVDA	Abrir	29.304888	188,85	170.62	4,288.00	4,720.70	0,50	+1,26 %	+58.74	+10.09%	+432.70	+0,01 %	+0,50
AMZN	Abrir	17.699898	226,50	225.99	3,430.40	3,419.70	--	-1,87 %	-65.22	-0,31%	-10.70	--	--
TSLA	Abrir	8.979616	438,07	334.09	2,572.80	3,355.45	--	-2,59 %	-89.23	+30,42%	+782.65	--	--
AAPL	Abrir	16.773598	271,01	238.47	3,430.40	3,877.58	3,76	-0,31 %	-12.16	+13,04%	+447.18	+0,11 %	+3,76
MSFT	Abrir	7.915306	472,94	505.35	3,430.40	3,193.18	6,16	-2,21 %	-72.11	-6,92%	-237.22	+0,18 %	+6,16

Figura 5. Ejemplo de cartera de inversión de una IA en Yahoo! Finance (Elaboración propia).

Símbolo	Estado	Acciones	Último precio	Coste medio por acción	Costo total (€)	Valor de mercado (€)	Ingresos Totales por Dividendos (€)	Ganancias del día no realizadas (%)	Ganancias del día no realizadas (€)	Gan. totales no realiz. (%)	Gan. totales no realiz. (€)	Ganancias realizadas (%)	Ganancias realizadas (€)
▼ NVDA	Abrir	29.304888	188,85	170,62	4.288,00	4.720,70	0,50	+1,26 %	+58,74	+10,09%	+432,70	+0,01 %	+0,50
▼ AAPL	Abrir	16.773598	271,01	238,47	3.430,40	3.877,58	3,76	-0,31 %	-12,16	+13,04%	+447,18	+0,11 %	+3,76
▼ MSFT	Abrir	9.894133	472,94	505,35	4.288,00	3.991,47	7,69	-2,21 %	-90,14	-6,92%	-296,53	+0,18 %	+7,69
▼ TSLA	Abrir	5.986411	438,07	334,09	1.715,20	2.236,96	--	-2,59 %	-59,49	+30,42%	+521,76	--	--
▼ AMZN	Abrir	8.849949	226,50	225,99	1.715,20	1.709,85	--	-1,87 %	-32,61	-0,31%	-5,35	--	--

Figura 6. Ejemplo de cartera de inversión de una IA en Yahoo! Finance (Elaboración propia).

La precisión de cada IA se calculó comparando los valores predichos (Figuras 2, 3 y 4) con los valores reales (Figuras 5 y 6) mediante una fórmula de error relativo, obteniendo un porcentaje de precisión para cada variable. Posteriormente, se calculó la precisión media por acción y, finalmente, la precisión global de cada IA, lo que permitió una comparación objetiva entre los distintos modelos analizados.

5.2.2 Metodología del apartado de predicción de crisis

Paralelamente, se llevó a cabo un análisis específico del comportamiento de las Inteligencias Artificiales en contextos de crisis económicas históricas, concretamente la burbuja “puntocom” (2000), la crisis financiera de 2008 y la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020. Para este apartado, se recopilaron datos históricos de las empresas seleccionadas (Investing.com, s.f.) y se añadió contexto social, económico y tecnológico relevante de cada periodo. En conjunto, los documentos de contexto aportan un análisis integral del entorno interno y externo de las empresas estudiadas, abarcando su situación financiera, estructura de costes, estrategia de crecimiento, y dinámicas competitivas, así como las condiciones macroeconómicas, regulatorias y tecnológicas propias de cada periodo de crisis. Este marco permitió contextualizar de forma precisa las decisiones empresariales y el comportamiento del mercado en escenarios de alta incertidumbre. Con el fin de evitar sesgos y que las IAs pudieran identificar directamente el periodo histórico, se eliminaron todas las referencias temporales explícitas de los documentos proporcionados, de tal manera que los programas no pudieran identificar ninguna de las crisis por las fechas. A partir de esta información, se solicitó a las IAs que imaginaran un escenario hipotético y predijeran la evolución del mercado y de las empresas durante los dos años siguientes, destacando posibles eventos relevantes.

Las predicciones obtenidas fueron contrastadas posteriormente con lo que ocurrió realmente en cada crisis, analizando coincidencias y discrepancias en términos de dirección del mercado, magnitud de las caídas, sectores más afectados y comportamiento individual de las empresas. Este contraste permitió evaluar no solo la capacidad predictiva de las IAs, sino también su habilidad para distinguir entre una crisis bursátil sistémica y un periodo de ajuste o volatilidad cíclica (un colapso generalizado del mercado y correcciones temporales sin ruptura estructural, respectivamente). En esencia, la combinación del análisis de precisión cuantitativa y del estudio cualitativo de crisis históricas permitió obtener

una visión amplia y fundamentada sobre el potencial y las limitaciones de la IA como herramienta de análisis del mercado bursátil.

5.2.3 Metodología del apartado de comparación de IA y analistas financieros

Como complemento al análisis de la precisión de las Inteligencias Artificiales, se incorporó un estudio comparativo entre las predicciones generadas por las IAs y las decisiones de inversión realizadas por inversores humanos. Para ello, se recopilaban las estrategias de los tres inversores distintos, quienes gestionaron carteras de valores reales utilizando la plataforma Yahoo Finance (*Figura 7*), aplicando su propio criterio de inversión sobre las mismas empresas analizadas por las IAs (Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla y Amazon).

Símbolo	Estado	Acciones	Último precio	Coste medio por acción	Coste total (€)	Valor de mercado (€)	Ingresos Totales por Dividendos (€)	Ganancias del día no realizadas (%)	Ganancias del día no realizadas (€)	Gan. totales no realiz. (%)	Gan. totales no realiz. (€)	Ganancias realizadas (%)	Ganancias realizadas (€)
NVDA	Abrir	7.304888	186,10	170,82	1,068.88	1,167.11	0,12	-0,54 %	-6,33	+9,19%	+98,23	+0,01 %	+0,12
AMZN	Abrir	25.699898	239,12	225,99	4,980.87	5,275.79	--	+0,39 %	+20,74	+5,92%	+294,92	--	--
TSLA	Abrir	6.979616	437,52	334,09	1,999.77	2,621.62	--	-0,23 %	-6,17	+31,10%	+621,85	--	--
AAPL	Abrir	27.773598	255,52	238,47	5,880.03	6,092.45	6,23	-1,05 %	-64,52	+7,26%	+412,42	+0,11 %	+6,23
MSFT	Abrir	6.915306	459,86	505,35	2,997.01	2,730.09	5,38	+0,70 %	+19,00	-8,91%	-266,92	+0,18 %	+5,38

Figura 7. Ejemplo de cartera de inversión de un analista humano en Yahoo! Finance (Elaboración propia).

Las decisiones de los inversores humanos incluyeron la selección de activos, los momentos de compra y venta y el seguimiento de la rentabilidad obtenida, quedando registradas en informes de cartera y en una tabla resumen elaborada en formato Excel con los mismos datos que la cartera. Posteriormente, estas predicciones humanas fueron contrastadas con los resultados reales del mercado y con las predicciones de las Inteligencias Artificiales, utilizando los mismos criterios de evaluación y las mismas variables financieras.

6. Resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten analizar el rendimiento de distintas Inteligencias Artificiales aplicadas al análisis del mercado bursátil, así como su comportamiento en contextos de alta volatilidad y crisis económicas. A partir de los simulacros de inversión realizados, se han recogido y procesado datos numéricos que permiten evaluar la precisión de las predicciones de cada IA mediante indicadores estadísticos claros y comparables.

6.1 Resultados del análisis de precisión de las predicciones de las IAs.

En primer lugar, en el análisis de precisión de las predicciones, se han calculado porcentajes de precisión para cada empresa y cada IA, comparando los valores predichos con los valores reales obtenidos al finalizar los simulacros. Estos resultados se recogen en tablas comparativas que muestran el porcentaje de presupuesto destinado por empresa y por IA (*Figura 8*) y después una tabla comparativa en la que se muestra el porcentaje de precisión de cada una (porcentaje obtenido mediante la fórmula explicada anteriormente) (*Figura 9*).

	MSFT	NVIDIA	APPLE	TESLA	AMZN
CGPT	25%	25%	20%	10%	20%
DPSK	22%	25%	18%	10%	25%
KVT	20%	25%	20%	15%	20%

Figura 8. Tabla comparativa porcentaje de presupuesto invertido por empresa e IA (Elaboración propia).

	MSFT	NVIDIA	APPLE	TESLA	AMZN
CGPT	78,42%	76,31%	71,88%	69,54%	82,17%
DPSK	74,96%	70,83%	73,41%	67,12%	79,58%
KVT	65,87%	72,46%	77,02%	70,18%	68,94%

Figura 9. Tabla comparativa que muestra el porcentaje de precisión de cada IA (Elaboración propia).

Los datos reflejan que ChatGPT presenta, en términos generales, el mayor nivel de precisión global, con porcentajes superiores al 75 % en la mayoría de las acciones analizadas y alcanzando su mejor resultado en Amazon, con un 82,17% de precisión. DeepSeek muestra una precisión moderada y más equilibrada con todas las empresas rondando al 70%, aunque con descensos más acusados en acciones de alta volatilidad como Tesla. Por su parte, Kavout obtiene resultados más irregulares con desviaciones significativas en estimaciones de precios de venta en otras empresas, lo que reduce su precisión media global.

Desde un punto de vista estadístico, los resultados evidencian que los mayores errores de predicción se concentran en la variable de rentabilidad a corto plazo, mientras que los precios de cierre y los precios de venta estimados presentan, en general, menores desviaciones respecto a los valores reales. Asimismo, se observa una relación directa entre volatilidad del activo y disminución de la precisión, siendo Tesla y NVIDIA los valores con mayor dispersión en los resultados, y siendo también las empresas más volátiles de las cinco.

6.2 Resultados del análisis de capacidad de predicción de crisis.

En cuanto al análisis cualitativo de crisis económicas históricas, los resultados muestran diferencias significativas en la capacidad de las IAs para identificar correctamente la naturaleza y la magnitud de los episodios analizados. En el caso de la crisis de la burbuja puntocom (2000), ChatGPT logró identificar correctamente la existencia de una burbuja tecnológica y una posterior corrección severa, aunque tendió a subestimar la profundidad y duración real de la crisis. DeepSeek, por el contrario, mostró una lectura excesivamente optimista del mercado, prediciendo un escenario de crecimiento moderado que no se ajustó al comportamiento real del periodo, lo que se traduce en un bajo grado de acierto global. Gemini ofreció una interpretación más ajustada en cuanto a los factores estructurales del mercado, aunque también presentó limitaciones en el análisis temporal de la recuperación.

En la crisis financiera de 2008, los resultados indican que las IAs tuvieron mayores dificultades para identificar el carácter sistémico del colapso, al centrar sus predicciones principalmente en el sector tecnológico y no en el sistema financiero. No obstante, se observó una mayor capacidad para detectar episodios de alta volatilidad y políticas monetarias expansivas posteriores, especialmente en el caso de Gemini que predijo las que vinieron con esta crisis.

Finalmente, en el análisis de la crisis de 2020, los resultados muestran un mayor grado de acierto general, especialmente en la identificación del liderazgo de las grandes empresas tecnológicas durante la recuperación posterior al desplome inicial. Aun así, la mayoría de las IAs subestimaron la intensidad del *shock* inicial y la velocidad de las caídas, lo que pone de manifiesto dificultades para anticipar eventos extremos de origen no económico.

6.3 Resultados de la comparación entre IAs y humanos.

Los resultados del análisis comparativo muestran diferencias relevantes entre el comportamiento predictivo de las Inteligencias Artificiales y el de los inversores

humanos. En términos generales, los inversores humanos obtuvieron resultados positivos en varias de las operaciones realizadas, reflejando una capacidad adecuada para gestionar el riesgo y aprovechar movimientos favorables del mercado, especialmente en activos con tendencias claras. Sin embargo, los datos también evidencian una mayor dispersión en los resultados individuales entre los distintos inversores, lo que indica una fuerte dependencia del criterio personal, la experiencia y la estrategia seguida. Frente a ello, las Inteligencias Artificiales presentaron un comportamiento más consistente y homogéneo en sus predicciones, aunque con errores sistemáticos en escenarios de alta volatilidad. El análisis estadístico comparado sugiere que, mientras los inversores humanos pueden adaptarse mejor a cambios inesperados o a eventos puntuales, las IAs destacan por su capacidad para mantener una coherencia predictiva basada en datos, reduciendo la variabilidad entre decisiones, pero sin eliminar completamente el riesgo de desviaciones significativas respecto a los resultados reales.

7. Conclusiones

En relación con la hipótesis planteada, los resultados permiten aceptarla parcialmente. Se confirma que las Inteligencias Artificiales analizadas son capaces de generar predicciones útiles y razonablemente precisas en contextos de mercado relativamente estables, así como de identificar tendencias estructurales a medio plazo, especialmente en sectores tecnológicos y en empresas con fundamentos sólidos. A su vez, la IA tiende a ofrecer estimaciones más fiables en variables relacionadas con rangos de precios que en la anticipación exacta de beneficios porcentuales, como evidencia el análisis estadístico de los resultados.

Sin embargo, su precisión disminuye notablemente en escenarios de alta volatilidad y crisis económicas abruptas, donde factores externos y comportamientos irracionales reducen la eficacia de los modelos basados en datos históricos. En estos contextos, la IA suele acertar en la dirección general del mercado y en los sectores afectados, pero falla al prever la intensidad y la rapidez de las caídas.

La comparación entre las predicciones de las IA y las decisiones de los inversores humanos permite reforzar las hipótesis generales de la investigación. Dicha comparación muestra que ninguno es claramente superior en todos los escenarios: la IA destaca por su rapidez y coherencia en el análisis, mientras que los inversores humanos se adaptan mejor a situaciones imprevistas. Por ello, la combinación de ambos enfoques resulta más equilibrada y eficaz que su uso por separado.

A partir de los resultados, se puede concluir que la IA constituye una herramienta valiosa como complemento al análisis bursátil tradicional, especialmente para inversores con menor experiencia, al facilitar el acceso a información estructurada y a escenarios predictivos. No obstante, su uso debe ir acompañado de una adecuada interpretación humana y de una gestión del riesgo consciente,

evitando una dependencia exclusiva de sus predicciones. En este sentido, se recomienda utilizar la IA como apoyo a la toma de decisiones y no como sustituto del análisis financiero profesional, es decir, la IA por sí sola no es una herramienta de análisis del mercado bursátil perfecta, pero combinándola con consejo de profesionales y otras estrategias de inversión, la IA es una gran herramienta de apoyo para el análisis del mercado bursátil. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la IA se encuentra en una fase de evolución muy acelerada, por lo que sus capacidades y precisión pueden variar significativamente en el corto y medio plazo, haciendo necesario actualizar y revisar periódicamente los resultados obtenidos.

8. Agradecimientos

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido a la realización de esta investigación.

En primer lugar, agradecemos a Jose Enrique Armendariz Iñigo y a la Universidad Pública de Navarra por brindarnos la oportunidad de desarrollar este trabajo, así como por su apoyo y dedicación constante.

Asimismo, queremos agradecer a las tutoras Fátima Cordero Montes y Carolina Amoros Vicente por su orientación, asesoramiento y acompañamiento a lo largo de toda la investigación. Del mismo modo, expresamos nuestro agradecimiento a los coordinadores del programa, Verónica Pérez Lanes y Rafael Hernández Mañú por su colaboración e implicación.

Por último, queremos agradecer al grupo de profesionales del análisis financiero que compartieron con nosotros sus predicciones en los escenarios en los que se les pidieron, y por estar abiertos a colaborar con el proyecto.

9. Bibliografía

Arranz Barcenilla V. (2022). *Aplicación web para la gestión de carteras de inversión usando técnicas de Inteligencia Artificial*. Trabajos de fin de grado UVA. Recuperado el 15 de enero de 2025 de <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/57220/TFG-G5784.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Aquilina, M., Araujo, D., Gelos, G., Park, T., & Pérez-Cruz, F. (2025, septiembre). *Harnessing artificial intelligence for monitoring financial markets* (BIS Working Papers No. 1291). Bank for International Settlements. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.bis.org/publ/work1291.pdf>

Business Insider. (2025, 10 de octubre). *ChatGPT is the most downloaded AI app globally, surpassing competitors like Gemini and DeepSeek*. Recuperado el 3 de enero de 2026 de <https://www.businessinsider.com/chatgpt-openai-app-downloads-users-ai-llm-grok-gemini-deepseek-2025-10>

Caro García J. (2021) Métodos de inteligencia artificial aplicados al comportamiento de acciones en bolsa. TFG-Estadística Empresarial RediUMH. Recuperado el 24 de enero de 2025 de <https://dspace.umh.es/bitstream/11000/26716/1/CaroGarc%C3%ADaJavierTFG.pdf>

CFA Institute. (2026). *Equity valuation: Concepts and basic tools*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.cfainstitute.org/insights/professional-learning/refresher-readings/2026/equity-valuation-concepts-basic-tools>

Conector. (s. f.). *AInvestor*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.conector.com/startups/ainvestor/>

DeepSeek. (2025). *DeepSeek*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.deepseek.com/en/>

European Central Bank. (2024, 3 de mayo). *The rise of artificial intelligence: Benefits and risks for financial stability*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/special/html/ecb.fsrart202405_02~58c3ce5246.en.html

Financial Stability Board. (2024, 14 de noviembre). *The financial stability implications of artificial intelligence*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.fsb.org/uploads/P14112024.pdf>

Fondo Monetario Internacional. (2024, octubre). *Global Financial Stability Report: Steadying the Course: Uncertainty, Artificial Intelligence, and Financial Stability*. Recuperado el 19 de enero de 2026 de <https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/english/textrevised.pdf>

Google DeepMind. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://deepmind.google/technologies/gemini/>

International Monetary Fund. (2024, octubre). *Advances in artificial intelligence: Implications for capital market activities* (Capítulo 3). En *Global Financial Stability Report: Steadying the course: Uncertainty, artificial intelligence, and financial stability*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/english/ch3.pdf>

Investing.com. (s. f.). *Investing.com España - Finanzas, noticias y bolsa de valores*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://es.investing.com/>

Martínez Izquierdo E. (2015). Inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Topografía y cartografía, 30(168), 32-36. ISSN 2340-2296. Recuperado el 17 de noviembre de 2024 de https://oa.upm.es/40381/1/INVE_MEM_2015_209053.pdf

Kavout. (2026). *Kavout | AI financial research agents & investing tools for smarter decisions*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://www.kavout.com/>

Kavout. (2019, 20 de agosto). *Kavout predictive equity rating K Score now available via Open: FactSet [Press release]*. PRWeb. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.prweb.com/releases/kavout-predictive-equity-rating-k-score-now-available-via-open-factset-817705270.html>

Kavout. (2019, 18 de abril). *Kavout releases K Score for United Kingdom and Germany stock markets [Press release]*. PR Newswire. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.prnewswire.com/news-releases/kavout-releases-k-score-for-united-kingdom-and-germany-stock-markets-300834867.html>

OpenAI. (2022, 30 de noviembre). *Presentamos ChatGPT*. Recuperado el 28 de enero de 2026, de <https://openai.com/es-ES/index/chatgpt/>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Generative artificial intelligence in finance* (OECD Artificial Intelligence Papers, No. 9). OECD Publishing. Recuperado el 28 de enero de 2026, de https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/generative-artificial-intelligence-in-finance_37bb17c6/ac7149cc-en.pdf